

ӘОЖ 004.92:791

ҚАЗІРГІ ӨНЕРДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ КӨРКЕМДІК-ЭСТЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИНО ТҮСІРУДЕ ҚОЛДАНУ

МЕЙРБЕКОВА ФАТИМА ЛЯСБЕКОВНА
АКЕЛХАН ЕЛШІДОС ПАРМЕНШЕҰЛЫ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Қоршаған әлемді алыпсатарлық психикалық реакциялардың тәсілі ретінде көру, пішіндерді, сызықтарды, жеңіл реңктік ауысулар мен реңктердің комбинациясын, олардың сыртқы контурлары арқылы заттардың мәніне ену қабілетін алу процесіне үнемі жаттығу процесінде келеді. Көру дүниенің кемелдігіне, оның қайшылықтарына, оның жекелеген бөліктерінің үйлесімділігіне немесе құбылыстардың үйлесімсіздігіне таң қалу қабілетін жасайды. Сәйкес идеялардың басым дамуына байланысты бейнелі немесе символдық көзқарас қалыптасады. Ол өткен танымдық тәжірибеде ашылғанын, ашылғанын түсіну нәтижесінде пайда болады. Сонымен бірге үйреншікті болып кеткен көзқарастар да еңсеріледі. Айналадағы заттардың үйлесімділігін, сызықтардың сұлулығын, жарық пен көлеңкенің ойынын көре білу көркемдік көзқарас өрісіне, құбылыстардың мәніне тереңдетуге, жасырын мағыналар ашылған кезде сезімдік қабылдаудың ұшталуына, интеллектуалдық көзқарасқа жатады.

Көрнекі қабылдаудың көмегімен пішіннің терең өзгеруі, ауқымды мәнерлілігі, жеңіл-тоналды және перспективалық конструкциялар, негізгі және қосалқы, сипаттамалық және елеусіз жазылады. Көру визуалды бақылаумен байланысты - заттар мен құбылыстардың штрихтарын, нюанстарын, бөлшектерін, тән, бірақ әрең байқалатын белгілерін байқау мүмкіндігі. Ассоциативті елестету шешімдері сыртқы әсерлерге емес, көзге көрінетін құбылыстар туралы ойлармен әртүрлі байланыстарға негізделген.

Аудиовизуалды бейнелердің тілін меңгеру оларды қолдану мүмкіндіктерін көруге, олардың ішкі заңдылықтарын түсінуге көмектеседі, бұл өз кезегінде көруді айтарлықтай белсендіреді. Көруді қалыптастыру жүйесі - бұл экрандағы бейнелер мен белгілер саласындағы жеке бағдарлар жиынтығы. БАҚ тілін меңгерудің негізгі дидактикалық принципі қабылданатын объектілердің шеңберін, олардың өзара әрекеттесу аймағын тікелей объектілік орта жүйесінен виртуалды шындықта орналасқандарға дейін біртіндеп кеңейту болып табылады.

Кілттік сөздер:

Интеллектуалды-бейнелі көзқарас бейнелерге семантикалық мағына беруден, ұсынылған шешімдерді, байланыстарды, жүйелерді объективті етуден тұрады. Мұнда иллюзиялар мен фантомдармен байланысты шынайы емес қиялдық шешімдер тартылуы мүмкін, эмоциялар, көңіл-күйлер, ойлар күнделікті өмірдегі жағдайлар мен оқиғалардан ғана емес, жасанды түрде ұйымдастырылған материалдан да қалыңдауы мүмкін; санадан тыс интеллектуалды шешімдер мен бейнелі қозғалыстар жаңа құрылымды алады. Көру әрқашанда Р.Арнольд атап өткендей, құрылымдық сипаттамалары экранда бейнеленетін белсенділік пен семантикалық контексттер жиынтығына негізделеді. Осылайша, адам психикасының қалыптасу процесінде жақын даму аймақтарына сүйене отырып, оның көзқарасының негізгі құрылымдары анықталады.

Көрнекі материалды тек көруді ғана емес, бейнелеу тәсілін, ұйымдастыру формасын өзгерту арқылы танымдық материалды бейнелеуде үлкен жан-жақтылыққа қол жеткізуге, оның қалыптасқан қағидаларға, үлгілерге, дүниетанымға сәйкес келуіне ұмтылуға болады. Қолданыстағы көзқарастағы кез келген өзгеріс ойлаудың қазіргі заманғы парадигмаларын

(пайымдауды бекітетін идеялар, тұжырымдамалар, бейнелер жүйелері және оны бейнелеудің белгілі бір тәсілдері) қанағаттандыруы керек.

Осының негізінде бейнені немесе өрнекті құру әдістерін (проекциялар мен көріністердің жиынтығы, көркемдік және жарық пен көлеңкелі модельдеу, перспектива және т.б.), сондай-ақ олар жасалатын артефактілерді (сызық, жарық нүктесі, ашық көлеңке, фон, тон, масштаб, кеңістік пен түсті ұйымдастыру, пропорциялар, композициялық байланыстар). Бұл әдіс, сүзгі сияқты, көру үшін кейбір сипаттамалар мен сәттерді ашады және басқаларын кесіп тастайды, сондықтан ол көзге көрінетін нысанның пішіні мен құрылымына үлкен дәрежеде жауап береді.

Рефлексиялық процесс образды ойлаумен де тығыз байланысты, ол перцептивті бірлік-кадрлардың, олардың құрамдас бөліктерінің өзара байланысы негізінде бейнелі және символдық жалпылауларды дәйекті қолданудан тұрады. Экран фрагменттерінің рефлексиялық қарым-қатынасы процесінде «энергетиканың» бір түрі - қабылдау бірліктері арасындағы эмоционалды, бейнелі, ассоциативті және семантикалық байланыстар атмосферасы ашылады.

Бейнекамераның көмегімен адам көзінің қозғалысын бақылап, монтаждау арқылы осы қозғалысты түсіндіру арқылы қоршаған шындықты қабылдау кезеңдері экранда қайта жасалады. Бастапқы және қосымша өңдеу «жалғастыру» және «инсерт» эффектілерін пайдалана отырып, көшу үшін жағдай жасайды, кадрлардың өлшемі, назар аудару, түсіру орны, жарық және түс қатынасы, қозғалыс бағыты, фазасы және жылдамдығы таңдалады. Әрбір түсіру немесе көру техникасының әртүрлі шығармашылық негіздемесі бар.

Бейнекамера объективінің қозғалысы жалпы жоспардан үлкен планға дейін өтеді, бейне кескінің детальдары, егер көрермен бөлшектердің бейнелі мазмұнын сезінуге тырысса, содан кейін синтездеуге, құруға тырысса, бейне кескінің детальдары белсенді көркемдік ойлаудың стимулына айналуы, эмоционалды-семантикалық корреляция негізінде оның санасындағы суреттің экрандық кеңістігі болуы мүмкін. Ассоциациялардың құрылуы экрандық әңгіменің мазмұнын жасайды.

Сонымен қатар, конструкциялар мен ойлардың өзгеруі, пластикалық бейнелердің дамуындағы эмоционалды-семантикалық динамика және сәйкес бейнелі жалпылаулар бекітілген. Қабылдау объектілерін бейнефильм контекстінде орналастыру, оларды сюжеттік кестелеу, бөлшектеу және байланыстыру жеке бірлестіктердің, сезімдердің, ойлардың, рухани-адамгершілік өмірдің энергетикалық кеңістігін құрайды.

Бейнефильмдерді шығару кезінде оқу материалдарын дайындаудың психологиялық-педагогикалық және әдістемелік аспектілері ескерілуі керек. Әртүрлі аудиторияларда пайдалану үшін бейнефильмдерді таңдауда мұқият көзқарас қажет. Монологтар оңтайлы ұзақтықта болуы керек, сөйлеу тізбегі көрнекі түрде басым болмауы керек, тақырып қатаң сақталуы керек.

Экраннан ақпаратты қабылдау үдерісін басқару тек оны көрсету қарқынымен ғана емес, сонымен қатар көрсету логикасымен, сол немесе басқа жоспарды бөлектеу үшін бейнежазба құралдарын пайдалану, оларды егжей-тегжейлі көрсетуге дейін анықталады.

Бейнежазбаның көмегімен фильмнің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін ақпаратты нақты және ойластырылған мөлшерлеу жүзеге асырылады. Осыған байланысты бейнефильмді құрудың композициясы мен логикасы өзара шешуді қажет ететін проблемалық жағдайды тудыратындай болуы керек.

Фильм туралы сұрақтар көрсетілім алдында, көрсетілім кезінде немесе одан кейін қойылады. Скрининг кезінде қойылған қысқаша тұжырымдалған сұрақ ол сілтеме жасайтын кадрларға оңай сәйкес келуі керек. Көрсетілім алдында фильмнің мақсатты қабылдауын қоюға байланысты сұрақтар қойылады.

Көрермендердің фильмді көру кезіндегі жауапкершілігін арттырып, қабылдауын белсендіретін зейінді жұмылдырудың тиімді түрі – демонстрация алдында мұғалім тұжырымдаған тапсырмаларды беру. Оларға мыналар жатады: тақырыпшалары бар иллюстрациялық материалды сызу, көрген тәжірибелерді, жаттығуларды және тәжірибелерді

қайталау; үлгі бойынша макеттер немесе макеттер жасау, фильмнің жоспары бойынша қайта әңгімелеу дайындау, кейіпкерлердің диалогын жаңғырту, көргені бойынша эссе, презентация немесе композиция жазу. Тапсырмаларды сұрақтармен толықтыруға болады.

Қарап болғаннан кейін материалдың игерілу дәрежесі нақтыланады, жүйеге келтіріледі, қорытындылар мен жалпылаулар жасалады. Ой теориялық және практикалық ұсыныстарды бекітуге бағытталған. Көргеннен кейінгі әңгіме өткізіледі, оның мақсаты – көргенді өңдеу, талдау, салыстыру, себеп-салдарын ашу.

Бейне шығармашылық зертханалар (шығармашылық кездесулер), видеорепортаждар және бейне эсселер оқу материалын көркемдеуге көмектеседі. Бейне жазбалар білімді нақтылау және жалпылау, дәлелдеу және дағдыларын дамыту, жауаптарды талдау және білімді бақылау үшін қолданылады. Қайталанатын бейнесессиялар оқу үдерісінде жаңа позициялардан қарау, талқылау, толықтырулар мен сын айту, интроспекция және түзету үшін қолданылады. Бейне жазбалар басқа оқу құралдарымен - кітаптармен, фотосуреттермен, ойын-сауық құралдарымен оңай біріктіріледі.

Бейне ақпаратқа белсенді қатынас оның мазмұнының арқасында ғана емес, сонымен қатар композициялық шешімнің өзіндік ерекшелігі мен материалды өңдеудің арқасында қол жеткізіледі. Бір бейнелі мазмұнды әртүрлі түсіндіру салыстыруға, жалпылауға, салыстыруға әкеледі. Аяқталмаған экспериментті көрсету практикалық идеяларды өз бетінше дамытуды қажет етеді. Бейне материалды көрсетуде белгілі бір кезенді өткізіп жіберу өткізіп алған кезенді қалпына келтіруді талап етеді.

Оқу бейнефильмін оқушылардың өздері жасап, түсіре алады, содан кейін ол ұжымдық өзіндік шығармашылық жұмыстың құралына айналады. Бейне кескіннің спецификалық ерекшеліктері: жақыннан түсіру, егжей-тегжейлі сурет, арнайы эффекттер, фреймдер мұздату, жұмыстық үзілістердің болуы, соның арқасында көрерменге көбірек жақындық пен жеке тартымдылыққа қол жеткізіледі. Сонымен қатар, баяндамашымен кері байланыс пен қарым-қатынастың әсері бар. Айтпақшы, бұл жерде біз бейнефильмнің сөзі фильмнің жылдамдығымен реттелмейтінін ұмытпауымыз керек және бұл жүргізушіге шоу объектісін тереңірек түсіндіруге мүмкіндік береді: білім берудің кез келген сегментіндегі мәліметтер, тапсырмалар.

Бейне бір кадрды екіншісіне басып шығара отырып, көлемдерді, объектілерді, бөлшектерді, жарық және түс схемаларын түрлендірудің қарқынды ағынына мүмкіндік беретін визуалды диапазонмен кез келген комбинациялар мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Бейнекамера экрандағы шындықты, динамикалық визуалды кескіндерді бағдарламалауға және жасауға мүмкіндік береді. Түсіру және оның нәтижелерін шығарудың қарапайымдылығы бейнені көрнекі жазу құралы ретінде пайдалану туралы айтуға мүмкіндік береді. Көрнекі бейнелер шындықтың динамикасын бекітіп қана қоймайды, сонымен бірге оған деген көзқарасты да береді.

Компьютерлік технологияның өзі оқыту технологиясын түбегейлі өзгертуге, алгоритмдік әрекетке үйретуге, кез келген күрделі тапсырманы немесе есепті қарапайым құрамдас бөліктерге бөлуге, түпкілікті нәтижені көруге, оны нақты көрсетуге, блоктарда программа құруға қабілетті. Пассивті зерттеуден білім беру пәні белсенді әрекетке айналады, онда жеке қызығушылық, жеке көзқарас көрінеді және сұрақтарды жеке таңдау жасалады.

Компьютерлік оқыту жүйесінің келесі түрлері бар: оқыту (негізінен дағдылар мен дағдыларды бекітуге арналған), тәлімгерлік (түсініктерді игеруге бағытталған және бағдарламаланған оқытуға жақын режимде жұмыс істеу); жанама бақылауды жүзеге асыратын проблемалық оқыту; модельдеу және модельдеу; ойынды оқу құралы ретінде пайдаланатын ойын бағдарламалары. Компьютерлік оқытудың дамуын ескере отырып, дәстүрлі және интеллектуалды оқыту жүйелерін ажыратады.

СЖҚ-дың (сараптамалық жүйелерді қоса) негізгі ерекшеліктері: шешу принципін тұжырымдау мен іздеуден бастап және оңтайлылығын бағалауға дейін оқу мәселесін шешудің

барлық кезеңдерінде оның барлық ерекшеліктерін ескере отырып, оқу әрекетін басқару. Диалогтық өзара әрекетті қамтамасыз ету табиғиға жақын тілде жүзеге асырылады.

Диалог барысында оқушылардың белгілі бір іс-әрекетінің дұрыстығын ғана емес, сонымен қатар шешім табу стратегиясын, іс-әрекетті жоспарлау, бақылау әдістерін жүзеге асыруға болады. Оқушының динамикалық моделіне сүйене отырып, компьютер өз іс-әрекетін түсіндіре алады (соның ішінде тапсырманы іздеу стратегиясы), және студент осы әрекеттердің нәтижесін көру мүмкіндігіне ие болады, студенттердің өз әрекеттері туралы ойлаудың жаңа мүмкіндіктері пайда болады.

Компьютер білім беру мазмұнын көрнекі түрде көрсету мүмкіндіктерін кеңейтеді; әртүрлі декларативті және процедуралық білімдерді игеру жеделдетілді; Оқушыларға үлкен көлемдегі ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету. Компьютер оқыту мазмұнына әртүрлі эвристикалық құралдарды, ең алдымен есептердің шешімін табу стратегияларын енгізуге мүмкіндік береді. Компьютер кіріктірілген білім беру пәндерін құруға, білім берудің кәсіптік бағдарын күшейтуге нақты алғышарттар жасайды.

Компьютерлік білім беру технологияларында компьютердің көрнекі мүмкіндіктерін жүзеге асыратын оқытудың инновациялық әдістері қолданылады (визуализация); оқу міндеттерінің шеңберін кеңейту; оқу-тәрбие процесінің кең диалогы, білім берудің барлық кезеңдерінде мұғалім мен оқушының бірлескен іс-әрекетін модельдеу мүмкіндігі. Оқытудың барлық кезеңдерінде айтарлықтай икемділікке «тәуелсіздік өрісінің» кең вариациясы арқылы қол жеткізіледі, яғни мәселені шешудің нормативтік тәсілінен ауытқулар, олардың көмегімен көмек көрсетіледі.

Компьютер ақпаратты, соның ішінде берілген нақты мәселені шешу әдісіне қатысты ақпаратты береді. Қателік жасағанда жағымсыз эмоцияларды жояды, зерттеу жұмысына қосылуға мүмкіндік береді. Компьютер дарынды балаларды дамыту, сондай-ақ жастардың проблемалық санаттарын оңалту және түзету мақсаттарына қызмет ете алады.

Компьютерлік технологиялардағы білім беру тапсырмаларының ауқымын кеңейту мыналармен байланысты: модельдеу және еліктеу тапсырмасын қолдану, жаңа типтегі тапсырмалар (мысалы, элеуметтік ортаға немесе жағдайға «суға түсу» үшін, олардың көрінісін, оқушылардың іс-әрекеттерін көрсету). Оқыту процесінде компьютерді эпизодтық жүйеден жүйелі түрде қолдануға, мәселені шешу барысында оқу қызметін басқаруға және оқу үдерісін кең диалогқа келтіруге көшу байқалады. Қатаң бақыланатын жүйелер студенттердің белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін жүйелермен алмастырылуда. Оқытудың ақпараттық технологияларының жаңа құралдары қолданылады; оқу және ойын орталары, сараптамалық жүйелер, гипермәтіндік оқыту жүйелері.

Оқыту процесінде тест тапсырмаларын орындау топтағы жалпы психологиялық климатқа әсер етеді. Барған сайын сенім интуитивті білімге емес, бақыланатын эксперименттерге негізделген пайымдауларға пайда болады. Бейресми, жаңашыл әдістер шығармашылық батылдықты, қиялды дамытады, дивергентті ойлауды дамытуға, оңтайлы таңдауға қарай дербестікті дамытуға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. -М: Прогресс, 1974. 392 с.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство.—М.: Изд. иностр. лит., 1960. — 208 с.
3. Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. М.: Искусство, 1974. -287 с.
4. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. Пер. с фр. В. Божовичаи И. Эпштейн. -М.: Искусство, 1972.-383 с.
5. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. Пер. с нем.
6. М.П.Брандес. Общ. ред. и предисл. Р. Юренева. -М., «Прогресс», 1968.-328 с.
7. Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Издательство «Азбука», 2000. - 304 с.
8. Бахтин М.М. Проблема содержания материала и формы в словесном художественном творчестве У/Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.-М.: «Художественная литература», 1975.-С. 17-18.